

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 794 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr	10
Baxtiyor Islamov	
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati	12
Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System	18
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar	26
Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari	32
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari	37
Yormatov Ilmidin Toshmatovich	
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir	41
Agzamov Shaxboz Akmalovich	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish	46
A. X. Salamov	
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida	50
Dosmurotova Shaxista Kengashovna	
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi	57
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	65
Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari	69
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari	74
Shagzatov Oybek bahodirovich	
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari	78
Davlatov Sanjar Abdimannonovich	
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari	82
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari	86
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida)	91
Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi	96
Nazarova Umida Avazovna	
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari	100
Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish	105
Mirzayev Musurmon Umidullayevich	

Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning oʻrni va ahamiyati.....	110
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Taʼlim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili.....	115
Eshonqulov Davlatjon Rajaboyevich	
Taʼminot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish.....	121
Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari	125
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан.....	131
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	143
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrоров Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon oʻgʻli	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yoʻllari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yoʻllari.....	186
Hakimov Ulugʻbek Furqat oʻgʻli	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon Gʻulomjon oʻgʻli	
Oʻzbekistonda sugʻurta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini oʻyinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda “lean production” konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga taʼsiri tahlili	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul oʻgʻli	
Koʻchmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yoʻnalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
Oʻzbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	

Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi)	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoyardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	
Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabillik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish.....	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	304
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО "Ўзтемирўйўйловчи"	334
Н. Э. Кахарова	

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
"STEKLOPLASTIK" MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	344
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralar samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО "Hududgazta'minot"	375
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida)	415
Karimov Bekzodjon Iloxomovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы.....	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	

Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash.....	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari.....	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	462
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili.....	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati.....	471
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari.....	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari.....	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili.....	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini instituttsional tahlil qilish mexanizmi.....	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integrasiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi.....	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish.....	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari.....	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari.....	524
Sultanov Vaxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri.....	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin.....	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri.....	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari.....	550
Shukurov Ilxom Safarboyevich	

Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	599
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки	608
Жураев Ислom Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba	614
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini	678
Aripov Oybek Abdullayevich	

Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	
Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'iloy Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfuza Baxtiyor qizi	
Mulkchilikning iqtisodiyotdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil qilish (O'zbekiston va Shvetsiya misolida).....	757
Odil Norboyev	
Ipoteka krediti riskining ayrim nazariy jihatlari.....	761
Xamraqulova Gulnozaxon Faxriddin qizi	
Xalqaro turizm bozorining rivojlanish tendensiyalari va unda O'zbekistonning ishtiroki.....	764
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, Bobobekova Nargiza Baxtiyorovna	
Tijorat banklari fond bozoridagi aksiyalar narxini o'zgarishini ebo moduli orqali aniqlashning ekonometrik tahlili.....	769
Yuldoshova Manzura Ollashkurovna	
Organizational mechanism of sustainable development of the tourism industry, role and application of technologies.....	780
Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich	
Banklarda risklarni diversifikatsiyalashning mohiyati va ahamiyati	787
Baxriddinov Sharofiddin	

BANKLARDA RISKLARNI DIVERSIFKATSIYALASHNING MOHIYATI VA AHAMIYATI

ORCID: 0000-0001-7899-0217

Baxriddinov Sharofiddin

I.f.f.d., Toshkent moliya instituti dotsenti v.b.

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarida risklarni diversifikatsiyalashning mohiyati va ahamiyati o'rganib chiqilgan. Xususan xorijiy iqtisodchi olimlarning risk tushunchasiga bergan ta'riflari atroflicha sharhlangan va umumiy xulosa keltirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, bank risklari, diversifikatsiya, globalashuv, omonatchilar, investorlar, kredit.

Abstract: This article examines the essence and importance of risk diversification in commercial banks. In particular, the definitions given by foreign economists to the concept of risk are explained in detail and a general conclusion is drawn.

Key words: commercial banks, banking risks, diversification, globalization, depositors, investors, credit.

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и значение диверсификации рисков в коммерческих банках. В частности, подробно объяснены определения, данные зарубежными экономистами понятию риска, и сделан общий вывод.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские риски, диверсификация, глобализация, вкладчики, инвесторы, кредит.

KIRISH

Risk bozor iqtisodiyotining iqtisodiy kategoriyalaridan biri bo'lib, bank risklari bevosita banklar paydo bo'lgan davrda vujudga kelgan va hozirgi kunga qadar rivojlanib, takomillashib kelmoqda. Chunki risk bozor iqtisodiyotining ajralmas o'zagi hisoblanadi, shuning uchun bank risksiz operatsiyalarni izlash emas, balki riskni samarali diversifikatsiyalash orqali uning darajasini pasaytirishi maqsadga muvofiq. Albatta, bu jarayonda bank risklarini diversifikatsiyalash muhim yshnalishlardan hisoblanib, mazkur maqolada banklarda risklarni diversifikatsiyalashning iqtisodiy mazmuni va asosiy tamoyillarini atroflicha qiyosiy tahlil qilamiz.

Demak, bank risklarini diversifikatsiyalash zaruriyati bozor iqtisodiyotining chuqurlashuvi va xalqaro iqtisodiyotning globalashuv sharoitida muhim masalalardan hisoblanadi. Chunki, bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat banklari omonatchilar, investorlar, qarz (kredit) oluvchilar, mijozlar bilan o'zaro munosabatlari doimo kengayib boradi, bu o'z navbatida risklarni samarali diversifikatsiyalashga bo'lgan ehtiyojni chuqurlashuviga olib keladi.

Chunki, banklarning, nafaqat banklarning balki barcha moliya-kredit muassasalarning faoliyati xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatidan farqli o'laroq, turli darajadagi risklar bilan chambarchas bog'liqdir. Buning asosiy sabablaridan biri, banklar iqtisodiyotda vaqtinchalik bo'sh pul mablag'larini jalb qilish asosida o'z faoliyatini tashkil etadi va tegishli daromadlarni shakllantiradi. Agar, banklarning resurs manbalari tarkibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu manbalarning 88-92 foizi jalb qilingan mablag'lar hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu mablag'lar bankning faoliyatini olib borishi va foyda olish maqsadida turili aktiv moddularga joylashtiriladi. Bu, albatta, bank operatsiyalari boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarnikiga nisbatan bir necha barobar riskli ekanligidan dalolat beradi.

Shunday ekan, bank risklari xususida gap ketganda, asosiy e'tiborni ushbu risklarning tabiati, mohiyati, kelib chiqish sabablari va ijtimoiy – iqtisodiy oqibatlariga qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Shuni alohida ta'kidlash joizki, bank risklari bilan bog'liq masalalar xorij iqtisodchi olimlari tomonidan atroflicha o'rganilgan. Ularning bu boradagi qarashlari va xulosalari bir-biridan jiddiy farq qiladi. Jumladan, banklarda kredit risklari bilan bog'liq masalalar V.N.Yermanov, V.D.Krilova, M.D.Rozenberg, Ye.Ye.Rumyanseva, R.G.Olxova, D.M.Noton va boshqalarning ishlarida o'rganilgan.

O'zbekistonda bank risklari bilan bog'liq munosabatlar va muammolarning vujudga kelishi juda uzoq tarixga ega emas. Shu bois ham bank risklari bilan bog'liq masalalar o'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan yetarli darajada yoki keng ko'lamda o'rganilmagan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, bank risklari juda keng qamrovli iqtisodiy tushuncha bo'lib, uning tarkibiga bank faoliyatini tashkil etish, amalga oshirish, foyda olish va boshqa jarayonlarda vujudga keladigan barcha risklar kiradi.

Tarixan risk tushunchasi dastlab insonlarga tabiiy hodisalar vaqtidagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonning salbiy oqibatlarini sifatida o'z ta'sirini ko'rsatib kelgan bo'lsa, keyinchalik tovar-pul munosabatlarining yuzaga kelishi bilan risk tushunchasi iqtisodiy kategoriya sifatida amal qila boshladi. Risk tushunchasi iqtisodiy kategoriya sifatida bir qancha xorijiy va mahalliy iqtisodchilar tomonidan tadqiq qilinib, uning iqtisodiy mohiyati xususida turlicha ta'riflar keltirilgan.

Xususan, rossiyalik iqtisodchi A.V.Belyakov risk tushunchasiga iqtisodiy kategoriya sifatida quyidagi ta'rifni bergan: "Holatni qiziqish bilan kuzatib turgan subyekt uchun holat rivojlanib borishining natijasi noaniqligi sharoitida ishtirokchini salbiy oqibatlarga olib keluvchi variantlar mavjudligi ushbu holatning riskka bog'liqligini bildiradi" ^[1].

Bizning fikrimizcha, muallifning mazkur ta'rifida iqtisodiy kategoriya sifatida aynan "risk" tushunchasiga emas, balki "risk bilan bog'liq holat" tushunchasining mohiyati kengroq ochib berilgan. Chunki, ta'rifda ko'proq holatni kuzatayotgan shaxs xususida so'z yuritilgan, ushbu shaxs "holatni kuzatish bilan uning ishtirokchisiga aylanadi va bu holat uni salbiy natijalar"ga olib kelishi ta'kidlanadi.

Iqtisodchi Ye.B. Starodubseva fikriga ko'ra "risk - bu yo'qotishlarga olib boruvchi hodisalar ehtimolining qiymatdagi ifodasidir. Risk darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, foyda olish imkoniyati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Risklar joriy va kelgusidagi haqiqatda erishiladigan ko'rsatkichlar o'rtasidagi farqlar natijasida yuzaga keladi. Ular ijobiy bo'lishi bilan birga, salbiy bo'lishi ham mumkin. Shunday qilib, agar yo'qotishlarga yo'l qo'yish mumkinligi oldindan ko'zda tutilsa va undan o'zini ehtiyot qilinsagina foyda olish mumkin bo'ladi", deb talqin qiladi ^[2].

Ye.B.Starodubseva tomonidan riskning iqtisodiy mohiyatiga berilgan ta'rif juda keng qamrovli bo'lib, muallif uning mohiyatini ochib berish uchun uzundan-uzoq jumlaning keltirgan. Shuningdek, biz muallifning "risklar joriy va kelgusidagi haqiqatda erishiladigan ko'rsatkichlar o'rtasidagi farqlar natijasida yuzaga keladi" degan fikriga ham to'liq qo'shila olmaymiz. Chunki, milliy iqtisodiyot va milliy valyutaning barqarorligi sharoitida risklar joriy va kelgusidagi haqiqatda erishiladigan ko'rsatkichlar o'rtasidagi farq sifatida namoyon bo'lmasligi ham mumkin.

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar natijasida, iqtisodiy adabiyotlarda, shu paytgacha risk to'g'risida aniq fikr mavjud emasligining guvohi bo'ldik. Maqolada risk to'g'risida keltirilgan fikrlar, shuningdek, boshqa manbalardagi o'rganishlar asosida riskga ta'rif bergan iqtisodchi olim va nazariyachilarni quyidagi uchta yo'nalishda guruhlash mumkin degan xulosaga keldik.

Endi iqtisodiy kategoriya hisoblangan "risk"ning birmuncha xususiylashgan ko'rinishi, ya'ni "bank risklari" va "bank risklarini diversifikatsiyalash" tushunchalarining iqtisodiy mazmunini ochib berishga, ularning turlarini tasniflashga va ahamiyatini ko'rsatib berishga e'tiborimizni qaratmoqchimiz.

Tadqiqotlar va o'rganishlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakatimizda bank risklarini diversifikatsiyalash masalasi bozor iqtisodiyotining joriy etilishi va yildan-yilga chuqurlashuvchi natijasida vujudga kelgan. Ma'lumki, 1990-yillarga qadar banklar davlat mulki asosida tashkil qilinganligi, shuningdek, o'z faoliyatini asosan davlat korxonalarini va tashkilotlari bilan bog'liq holda olib borganligi bois ularda risk muammosi mavjud bo'lmagan. Bu o'z navbatida, uni chuqur tahlil qilishga zaruriyat tug'dirmagan, 1990-yillarga kelib banklarda bozor iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonining chuqurlashuvi va iqtisodiyotning tobora globalashuvi bank risklarini baholash va ularni diversifikatsiyalashga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirdi.

Bu borada xorijlik va mahalliy iqtisodchilar o'z ishlarida "bank risklari" tushunchasini tadqiq qilib, turlicha ta'riflarni shakllantirgan. Xususan, xorijiy iqtisodchilar Ye.V. Ioda, L.L. Meshkova, Ye.N. Bolotinalar tomonidan bank risklariga ta'rif be'rishda ikki tomonlama yondashilgan. Absolyut ma'noda "risk - o'lchanilishi mumkin moddiy narsalar (jismoniy) va qiymat (pul mablag'lari) ko'rinishidagi yo'qotishlar miqdorini aniqlaydi" deya qaralsa, nisbiy ma'noda "risk - tijorat bankining moliyaviy holatiga, faoliyatdagi resurslarining umumiy xarajatlari yoki kutiladigan daromadiga (foydasiga) ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yo'qotishlari miqdori", deya ta'kidlangan ^[3].

Rossiyalik iqtisodchi olimlar tomonidan nashr etilgan yuridik lug'atda "Kredit riski – qarz oluvchining kreditor oldidagi uzoq muddatli majburiyatlarni bajarmaslik riski, ya'ni berilgan qarz (kredit) qaytarilmasdan qoladi", deya asosiy e'tiborni bank faoliyatida vujudga kelishi mumkin bo'lgan, kredit riskiga qaratmoqda. Albatta, bu fikrga biz ham qo'shilamiz, biroq masalaning ikkinchi jihati, risk faqat kredit bilan emas, balki bankning passiv operatsiyalari bilan ham bog'liqligi e'tibordan chetda qolgan.

Xuddi shuningdek, Rossiyaning boshqa iqtisodchi olimlari ham "kredit riski – kontragent shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarning bajarmasligi natijasida ko'rishi mumkin bo'lgan yo'qotishdir. Qarz oluvchi tomonidan asosiy summa va to'langan summani chiqarib tashlangandan so'ng qolgan foiz to'lovini to'lolmasligi kreditor uchun yo'qotilgan zarar sifatida baholanadi", degan tarzda, riskni faqat kredit jarayoni bilan bog'lab qo'ygan [4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuni alohida ta'kidlash joizki, bank risklari juda keng qamrovli iqtisodiy tushuncha bo'lib, uning tarkibiga bank faoliyatini tashkil etish, amalga oshirish, foyda olish va boshqa jarayonlarda vujudga keladigan barcha risklar kiradi. Xalqaro bank amaliyotida risklar bilan bog'liq munosabatlar asosan aktiv operatsiyalar jarayonida ro'y beradi. Biroq, ta'kidlash joizki, tijorat banklari barcha aktiv operatsiyalari risk bilan bog'liq bo'lmaydi. Xususan, tijorat banklarining riskga bog'liq bo'lgan asosiy aktiv operatsiyalari sifatida kredit, investitsiya, lizing, ijara va derevativlar bilan bog'liq operatsiyalarini ta'kidlash maqsadga muvofiq. Banklarning ushbu aktiv operatsiyalari yuqori darajada riskga bog'liqligining boisi shundaki banklar ushbu operatsiyalar orqali o'zining daromadlarini shakllantiradi.

Bank risklarini diversifikatsiyalashda asosiy e'tibor, jalb etiladigan mablag'larni riskli aktivlarga joylashtirilgan moliyaviy resurslarni to'liq qaytishi va tegishli foydani shakllantirishga qaratiladi. Bank risklarini diversifikatsiyalashda ehtimollar nazariyasi va bank risklari nazariyasini birlashtirgan holda tadbir etish mexanizmi asosida vujudga keladi.

Bank risklarini diversifikatsiyalashda majburiyatlar va riskli aktivlar bo'yicha risklarni konsentratsiyalashuvini, ya'ni markazlashuviga yo'l qo'ymaslik muhim hisoblanadi.

Bank risklarini diversifikatsiyalashni turli me'yoriy mezonlar asosida tasniflash mumkin. Dastlab bank risklarini diversifikatsiyalashni subyektlar o'rtasida vujudga keladigan munosabatlarni mikrodarajada qaraydigan bo'lsak, bank risklarini mamlakat darajasida ta'sirini pasaytirish yuzasidan amalga oshiriladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar makrodarajada o'rganilishi mumkin.

Maqolada amalga oshirilgan tadqiqotlar va o'rganishlar natijasida bank risklarining iqtisodiy mohiyati ularning tamoyillarida yanada aniqroq namoyon bo'lishining guvohi bo'ldik. Shu bilan birga, bank risklarini diversifikatsiyalash tamoyillarini ishlab chiqishda va ularni amaliyotga joriy etishda har bir mamlakat qator omillarni hisobga olishi zarur degan fikrga keldik. Xususan, ularning asosiylari quyidagilardan iborat:

- **milliy iqtisodiyotning barqarorligi va raqobatbardoshligi.** Mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi va raqobatbardoshligi tijorat banklari moliyaviy resurslari bazasiga, ularning kreditlari holatiga, shuningdek, bank mijozlarining moliyaviy holatiga bevosita ta'sir qiladi. Bularning barchasi tijorat banklari operatsiyalari bo'yicha risk darajasining past yoki yuqoriligida namoyon bo'ladi;
- **milliy valyutaning barqarorligi.** Mamlakat milliy valyutasining barqarorligi, uni sotib olish qobiliyatining mustahkamligi tijorat banklari risklarining obyektlari va subyektlari faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, mahalliy hisob-kitoblar va barcha bank operatsiyalari aynan milliy valyutada amalga oshirilib, ushbu operatsiyalar natijasi bo'yicha ko'riladigan iqtisodiy zarar yoki risk darajasining yuqori yoki pastligi aynan milliy valyutadagi qiymat bilan o'lchanadi;
- **aholi va mijozlarning bank tizimiga bo'lgan ishonchning mustahkamligi.** Bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillaridan biri hisoblangan ishonch bank risklarini samarali diversifikatsiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etib, aholi va mijozlarning bank tizimiga bo'lgan ishonchi qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa ularning resurs bazasi shu darajada mustahkam bo'ladi, bu o'z navbatida tijorat banklarini likvidlik bilan bog'liq risk darajasini pasaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqorida qayd etilgan holatlar va omillardan kelib chiqib, har bir mamlakatda bank risklarini diversifikatsiyalashda tegishli tamoyillar qo'llaniladi. Bizning nazarimizda, tijorat banklari risklarini diversifikatsiyalashda qator tamoyillar mavjud bo'lib, ularning asosiylari quyidagi rasmda keltirilgan.

1-rasm: Bank risklarini diversifikatsiyalashning asosiy tamoyillari¹

1. Bank risklarining diversifikatsiyalashni shaffofligini ta'minlash tamoyili. Bank risklarini diversifikatsiyalashda mo'ljaldagi samaraga erishishda ularning shaffofligini ta'minlanganligi muhim masalalardan hisoblanadi. Bunda asosiy e'tibor banklarning faoliyatida vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lgan risklarni e'tirof etishga qaratiladi. Biroq, xalqaro audit va reyting kompaniyalari yirik banklarning faoliyati bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlarda yetarlicha shaffoflikni ta'minlamaganligi, shuningdek, ayrim holatlarda banklarning ichki buxgalteriya hisobotlarini yuritishda haqqoniylikga rioya etilmasligi oqibatida turli darajadagi risklarni vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bunga misol sifatida vaqti-vaqti bilan rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda yirik tijorat banklarining iqtisodiy jihatdan murakkab vaziyatga tushub qolayotganligi va ayrim holatlarda bankrotlik holatiga tushayotganligini keltirish mumkin.
2. Bank risklarini diversifikatsiyalash samaradorligini ta'minlash tamoyili. Bank risklarini diversifikatsiyalashda mo'ljaldagi samara va iqtisodiy natijaga erishilmaydigan bo'lsa, amalga oshirilgan barcha ishlar o'zining iqtisodiy ahamiyatini yo'qotadi. Shuning uchun ham bank risklarini diversifikatsiyalash yuzasidan qabul qilingan har qanday qaror bank risklarini pasaytirishda tegishli samarani ta'minlashi maqsadga muvofiq. Albatta, bunga qator omillar ta'sir qiladi. Xususan, bank risklarini diversifikatsiyalash bo'yicha bankning ichki siyosati, bank risklarini diversifikatsiyalashga jalb etilgan mutaxassislarining bilim ko'nikmalari, mamlakatda mavjud qonuniy-huquqiy asosning mavjudligi va boshqa shu kabilar bank risklarini diversifikatsiyalash samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
3. Bank risklarini diversifikatsiyalashda mustaqillikning ta'minlanganlik tamoyili. Bu yerda gap tijorat banklari boshqaruv kengashi, tegishli boshqarma va filiallari aktivlari, asosan kreditlar yoki jalb qilinayotgan depozitlarning miqdori va foiz stavklari yuzasidan mustaqil qarorlarni qabul qilishi xususida ketmoqda. Shuni qayd etish joizki, o'tish davrini boshidan kechirayotgan ko'pchilik mamlakatlarda, shu jumladan mamlakatimiz bank tizimida ham mazkur masalalar yuzasidan qabul qilinadigan qarorlar va ularni amalga oshirishda mustaqillikning ta'minlanmaganligi holatlari kuzatiladi. Bu o'z navbatida, bank risklarini diversifikatsiyalash, ular bilan bog'liq muammolarni oldini olish yuzasidan tegishli samarali mexanizmlarni ishlab chiqish imkoniyatini bermaydi.

Bizning nazarimizda, banklarda risklarni diversifikatsiyalash bo'yicha mas'ul xodimlarni to'g'ridan to'g'ri bank aksiyadorlari kengashiga hisobdorligini belgilab qo'yish maqsadga muvofiq. Bu, ularning bank faoliyatida vujudga keladigan qarorlarni qabul qilish, shuningdek, bankning moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiladigan operatsiyalarni bajarmaslik yuzasidan mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatini beradi.

4. Risklarni diversifikatsiyalashning taqqoslanuvchanlik tamoyili. Bank faoliyati bilan bog'liq risklarni diversifikatsiyalashning turli tuman yo'llari mavjudki, bankning mas'ul mutaxassislari ularning eng samarali va optimal variantlarini tanlash imkoniyati mavjud bo'lishi lozim. Buning uchun ushbu jarayonda qo'llaniladigan risklarni diversifikatsiyalash bo'yicha usullar taqqoslanuvchanlik holatiga ega bo'lishi

1 Rasm muallif tomonidan tayyorlandi.

maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga, u yoki bu darajadagi bank riskidan kutilayotgan yo'qotishlar miqdori bank risklari natijasida ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlarni qoplash uchun tashkil etilgan zahira fondi (kapitali) ga mutanosib ravishda bo'lishi kerak. Aks holda, riskli holatning salbiy oqibatlari yuzaga kelishi bankning daromadi yoki foydasiga ta'sir ko'rsatish orqali bankning oldida turgan rivojlanish imkoniyatlarini pasaytiradi.

5. Risklarni diversifikatsiyalashning daromadliligi va vaqt tejamkorligini ta'minlanganligi tamoyili. Bank risklarini diversifikatsiyalash bo'yicha qabul qilinadigan qarorlar oxir oqibatda bank uchun tegishli iqtisodiy manfaatdorligini ta'minlashi maqsadga muvofiq. Bank risklarini diversifikatsiyalash asoslari bank faoliyatidagi riskli holatlarning salbiy oqibatlari vujudga kelishi mumkin bo'lgan hollarda ulardan qochish imkoniyatlarini izlab topish hisoblanadi. Bank tomonidan qabul qilingan risklarni diversifikatsiyalash uchun qiladigan xarajatlari miqdori esa ushbu risklarning salbiy oqibatlari natijasida yo'qotilishi mumkin bo'lgan qiymatdan oshmasligi lozim. Bank tomonidan amalga oshiriladigan operatsiya qanchalik uzoq muddat davom etsa ushbu operatsiya bo'yicha uni ta'qib qiluvchi risk ham shunga muvofiq uzoq muddat yashaydi. Natijada, ushbu risklarni diversifikatsiyalashni ham uzoq muddat davomida olib borilishiga bo'lgan zaruriyat yuzaga keladi. Bu esa risklarni diversifikatsiyalashdagi tejamkorlik mezoniga qarama-qarshi tarzda namoyon bo'ladi.

Ba'zi qabul qilingan bank risklari bo'yicha ularni diversifikatsiyalash imkoniyatlari mavjud bo'lmasligi mumkin. Undan tashqari, riskli operatsiyani amalga oshirish bankning faoliyat yo'nalishi va strategiyasida asosiy shart sifatida belgilab qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda qabul qilingan risklarni faqatgina ularni boshqa bir sug'urta tashkiloti yoki mazkur operatsiyadagi hamkorlarga o'tkazib yuborish imkoniyati bo'lgandagina bankning risk portfeliga kiritish mumkin bo'ladi.

Iqtisodiyotda bank risklarini diversifikatsiyalash muhim ahamiyat kasb etib, ularni mikrodarajada va makrodarajada ko'rib chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bank risklarini diversifikatsiyalashning mikrodarajadagi ahamiyati quyidagi rasmda keltirilgan.

2-rasm: Banklarning risklarini diversifikatsiyalashning mikrodarajadagi ahamiyati²

Bank risklarini diversifikatsiyalashning makrodarajadagi ahamiyati sifatida mamlakat milliy iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishga bank tizimining ijobiy ta'siri, milliy valyutaning sotib olish qobiliyatini mustahkamlanishi va inflyatsiyaning me'yoriy darajasini ta'minlanganligi, mamlakat savdo va to'lov balansida ijobiy qoldiqning vujudga kelishi kabi holatlarni keltirish mumkin.

XULOSA

Bizning nazarimizda, tijorat banklari risklarini diversifikatsiyalashning ahamiyatini mikro va makrodarajadagi jihatlari xususida yanayam kengroq to'xtash mumkin. Biroq, mazkur masalalar maqolaning keyingi bo'limlarida u yoki bu ko'rinishda tadqiq etilishini e'tiborga olib, ular to'g'risida batafsil to'xtalmaslikga qaror qildik.

Xulosa qilib aytganda, bank risklari va ularni diversifikatsiyalash juda ko'p qirrali jarayon bo'lib, ushbu jarayonni samarali yo'lga qo'yilishi tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ularning foyda darajasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2 Tadqiqotlar natijasiga asoslanib muallif tomonidan tuzildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования (2-е изд). Управленческая методическая разработка. – М: «БДЦ-пресс», 2004 г. – 256 с.
2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006, 494 с
3. Иода Е.В. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Е.В. Иода, Л.Л. Мешкова, Е.Н. Болотина. Под общ. ред. проф. Е.В. Иода. 2-е изд., испр., перераб. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. –2002. –120 с.
4. Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации. –2 изд. М.: ФОРУМ, 2010. –240 с.
5. Поморина М.А. Управление рисками как составная часть управления активами и пассивами банка // Банковское дело. –1998. –№3. –С. 1217.
6. Петунии И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным риском. //Банковское дело. –1999. – № 1. – С. 12-16.
7. Кисляков М. Кредитные риски коммерческого банка // Финансовый бизнес 1999. – № 4. – С. 19-22.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.